

**G'ARB OPERALARIDA XALQ KUYLARINING AHAMIYATI.
ALEKSANDR SERGEYEVICH DARGOMIJSKIYNING "SUV PARISI"
OPERASI MISOLIDA.**

Ruxshona Atkiyoyeva

San'atshunoslik fakulteti "Musiqqa ta'limi" yo'nalishi
1-bosqich talabasi.

Farg'ona Davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7857580>

Annotatsiya: Ushbu maqolada G'arb operalarining kelib chiqishi, rivojlanish tarixi, butun jahon opera sahnasida tutgan o'rni, g'arb operasining novatorligi va uning bosqichma-bosqich rivojlanishi to'g'risida ma'lumotlar beriladi. Shuningdek, XIX asrda yashab o'tgan atoqli kompozitor, o'z davrining yetuk, ilg'or ijodkorlaridan biri bo'lgan Aleksandr Sergeyevich Dargomijskiyning "Suv parisi" operasida xalq kuylarining tutgan o'rni, asl mohiyati va vazifasi atroflicha ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: opera, dekaratsiya, libretto, uvertyura, "Dafna" operasi, "Evridika" operasi, "Suv parisi" operasi

Opera - sahnada ko'rsatiladigan yirik musiqiy asardir. Bunday asar to'rt xil san'at turi qo'shilishidan hosil bo'ladi. Bular: musiqqa san'ati, teatr san'ati, raqs san'ati va rassomchilik san'ati. Musiqqa san'ati operada asosiy o'rinni egallaydi. Chunki, opera asari voqealari bosh qahramonlarining ichki kechinmalari asosan kuylash va simfonik orkestrning ijrosi orqali tasvirlanadi. Har bir xonanda sahna mahoratiga ega bo'lishi zarur. Ulardan aktyor bo'lish talab qilinadi.¹

"Opera" - tarjimada "ish", "mehnat" degan ma'noni beradi. "Opera" va "Operatsiya" tushunchalari deyarli bir-biriga yaqindir. Jarrohlik amaliyotida eng murakkab mehnat amaliyoti operatsiya bo'lsa, musiqada eng murakkab, ijodkordan qattiq mehnatni talab qiluvchi janr bu - operadir. Operada raqs nomerlari ham bo'ladi. Rassomchilik san'ati esa sahnani bezashga, dekoratsiya tayyorlash uchun zarur. Opera musiqasi yaratilishida avval uning adabiy matni yoziladi. Bu matn biror shoir tomonidan yoziladi va u *libretto* deb ataladi. Opera tomoshasi bir necha bo'lim (parda)dan iborat bo'ladi. Har bir parda sahnalar va ko'rinishlardan iborat. Opera musiqasi nomerlardan iborat. Nomerlar besh xil bo'ladi:

1. Yakka nomerlar (ariya, monolog, qo'shiq, romans va h.k).
2. Ansambl nomerlari (duet, tiro, kvartet va h.k).

¹ Xorijiy mamlakatlar musiqqa adabiyoti. B.R.Yakubov.Darslik. Farg'ona 2002-y.

3. Xor nomerlari.
4. Raqs nomerlari.
5. Orkestr nomerlari.

Opera tomoshasi orkestr ijro etadigan kuy- *uvertyura* bilan boshlanadi. Uvertyura operaning kirish qismi va unda operaning deyarli mazmun mohiyati namoyon bo'ladi.

Birinchi opera 1594-yilda Italiyaning Florensiya shahrida yaratildi. Uning mualliflari kompozitor J.Peri va shoir O.Rinuchinni edilar. Qadimgi grek tragediyasi opera asarining yaratilishiga asos va turtki bo'ldi. Qadimgi grek tragediyasi esa musiqa ishlatilar edi. Peri musiqaning rolini oshirgan holda tetar asarini yaratish mumkin, degan fikrni ilgari surdi. Italiyada aynan shu davrda kuylash san'ati nihoyatda rivojlangani uchun yangi asarda barcha voqealar, dialoglar kuylash vositasi orqali tomoshabinga yetkaziladigan bo'ldi. Shu tariqa 1594-yilda qadimgi grek afsonasi asosida ilk "Dafna" operasi yaratildi. Bu operaning musiqasi bizgacha yetib kelmagan. Bizgacha yetib kelmasligining asosiy o'rinli sabablari deyarli hech qaysi manbalarda keltirilmagan. Keyinchalik esa 1600-yilda huddi shu mualliflar tomonidan "Evridika" nomli opera yaratildi. Lekin, taqdir taqozosi bilan ushbu operaning ham musiqasi bizgacha yetib kela olmagan va deyarli hech qaysi manbalarda saqlanib ham ulgirmagan. Rim, Venetsiya, Mantuya, Neapol shaharlarida opera san'ati juda tez rivojlanib ildiz ota boshlaydi. Keyinchalik opera boshqa Yevropa mamlakatlarida ham tarqaladi.

XIX asrning ikkinchi yarmida rus xalqi orasida ham opera janrining yetuk kompozitorlari o'z ko'nikma va bilimlarini ishga solib yangi "klassik opera"ning chuqur ildiz otishi uchun o'z kuchlarini ayamadilar. Nima sababdan "klassik" degan savol tug'ilishi mumkin. "Klassika"- "namunali" degan ma'noni anglatadi va bunga misol tariqasida xalq kuylari istisno tariqasida olinadi. Xalq kuylarini "namunali" deyilishiga asosiy sabab, u xalq ichida keng tarqalgan, og'izdan-og'izga o'tib kelgan, eng ishonchili, namuna tariqasida olinadigan ishonchli manbadir. Rus klassik operasining atoqli kompozitorlaridan biri bo'lgan Aleksandr Sergeyevich Dorgomijskiy opera janrining yetuk novatoridir. Sababi, u o'zining psixologik-maishiy dramasi turiga mansub operasida so'zlarni ma'lum tovush balandliklari orqali ifodalab bergan ilk kompozitordir. Qolaversa, u A.S.Pushkinning librettosiga asoslangan ushbu operada bosh qahramonlarning ariya va qo'shiqlarini aksariyat qismini xalq kuylari orqali ifodalab berishi bilan mashhurdir.

"Suv parisi" operasi 1856-yil A.S.Pushkin asari asosida yaratilgan. Psixologik-maishiy dramasi asosida yozilgan bu yo'nalishdagi birinchi

ITALY

ITALY

asarlardan biridir. Bu syujetni Pushkinning o'zi Dargomijskiyga taklif qilgan. Operaning dramatik asosida boy va kambag'al o'rtasidagi tengsizlik yotadi. Har bir pardada qarama-qarshilik ko'rsatilgan. Uvertyuraning boshidayoq bu narsa yaqqol ko'zga tashlanadi. Operada yagona BAS ovoz tegirmonchining ovozi hisoblanadi.

Opera 4 ta pardadan iborat:

1-parda. Dnepr daryosi qirg'og'ida joylashgan tegirmon. Tegirmonchining qizi Natasha sevgilisi Knyazning muhabbatidan qanday foyda olish mumkinligi borasida otasi berayotgan pand-nasihatlarini parishonxotir eshitadi va uzoqdan Knyaz tegirmonchining qizini yupatish uchun keladi. Sababi, u zodagon, boy tabaqaga mansub qizga uylanayotgan edi. Natasha Knyazga undan farzand kutayotganligini aytadi. Knyaz tegirmonchi va uning qizini og'zini yopish uchun istagan narsasini berishini taklif qiladi. Lekin Natasha bunga rozi bo'lmaydi. U Knyazga qarab: "Meni tushunmayapsan" deb nola qiladi va o'zini Dnepr daryosiga tashlaydi. Ushbu pardada Dargomijskiy Natashaning "Meni tushunmayapsan" so'zlarini cholg'u sozi orqali ifodalaydi. Bundan ko'rinib turibdiki xalq ushbu dialogni deyarli hech qanday so'larsiz tovush balandliklari orqali tushunib yeta olgan. Va, bu kompozitorning professional mahoratining yana bir mahsulidir.

2-parda. Mahobatli koshonada Knyazning dabdabali to'yi bo'ladi. U yerda kompozitor rus xalq kuylaridan mohirona tarzda foydalangan. Milliy raqslardan biri bo'lgan menuet hamda balladalar o'z ritmi va fakturasi jihatidan har qanday tinglovchini moziy tomon yetaklay oladi. Mehmonlar yoshlarni tabriklab, o'yin kulgu avjiga chiqqan paytda o'zini suvga tashlagan qiz (Natasha)ning qayg'uli kuyi eshitiladi (Natashaning ushbu kuyi ohangi jihatidan qadimiy allani ham eslatadi) va to'y buziladi.

3-parda. Oradan 12 yil vaqt o'tadi. Tun. Dnepr qirg'og'idagi vayrona tegirmonda suv parilari raqsaga tushib qo'shiq kuylaydi. Suv parilarining xromatik tovushlar asosida ijro etgan ushbu sirli ohangi Knyazni daryo tomon keltiradi. Birozdan so'ng juldur kiyingan, telba tegirmonchi chol ham paydo bo'ladi. Kichik suv parisi Knayzni suvga yaqin keltiradi va shu payt tegirmonchi chol Knyazni suvga itarib yuboradi. Knyaz suvga g'arq bo'ladi. Ushbu holat kompozitor tomonidan dissonans akkord va orpedjiolar tomonidan keskinlashuvni oshirishiga harakat qiladi.

4-parda. Suv osti saroyi. Knyazni suv osti saltanatiga 12 yosh atrofidagi bir qizcha suv parilarining malikasi tomon yo'naltiradi. Knyaz suv parilari malikasini ko'rib hayratga tushadi. Va u Natasha bo'lib chiqadi. Uni yetaklab

kelgan qizcha esa 12 yil avval undan voz kechgan farzandi ekanligini tushunib yetadi. Lekin endi kech. Natasha uni kechirmaydi va shoxdan qasos oladi. Shoxning qismati deyarli Natashaning qismatiga o'xshar edi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, Knyagina ijrosidagi yakka nomerlar asosan lirik xarakterga ega va u tuzilishi va fakturasi jihatidan qadimiy xromatik ohangdagi allalarni eslatib yuboradi. Operadagi xorlar ("Zapletisya pletin", "Svadebniy xor", "Tanun i xori rusalen") voqeaning hayotiy sharoitini ifodalash rolini bajaradi.

Operadagi orkestor ijro etgan nomerlar (uvertyuradagi 2-slavyancha raqs va 4-pardadagi suv parilarining sigancha raqsi) dramaning rivojlanishiga Glinkadagi kuchli ta'sirga ega bo'lmasada, alohida musiqiy mazmunga ega deyish mumkin. Sababi, operaning asosi xalq kuylarini yanada umrboqiy qilish. Uvertyurada kompozitor asarning asosiy g'oyasini ko'rsatib bera oldi. "Suv parisi" operasi rus musiqasi tarixida birinchi psixologik-maishiy drama sifatida muhrlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xorijiy mamlakatlar musiqa adabiyoti. B.R.Yakubov. 2002-y. Farg'ona.
2. Xorijiy musiqa adabiyoti. N.Sharipov. 2014-y. Toshkent.
3. Achildiyeva M. Ikromova F. The ballet "Tomaris" in the culture of Uzbek ballet place and significance Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development ISSN (E):2751-1731 15-19 bet (Berlin Germany 2022)
4. Achildiyeva M. Ikromova F. "O'zbek musiqa san'atida maqomning o'рни" Proceedings of Global Technovation 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference . London 2020 90-93 bet.
5. Achildiyeva M. Xojimamatov A. Yuldasheva D. Ikromova F. "Uyghur Folk Singing Genre" Turkish Online Journal of Qualitative (TOJQI) Inquiry (Turkiya 2021) 3509-3517 bet (SCOPUS)
6. M.Achildiyeva 2021 Academic Yunus Rajabi and His Scientific Heristage Annals of Romanian Society for Cyell Biology 25(4) 9092-9100
7. Achildiyeva M, Xojimamatov A, Ikromova F (2022) Shashmaqom saboqlari: "Navo" maqomi xususida. INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT RESEARCH 11(01) 55-58
8. Maxfuzakhon Karimova, Muyassarkhon Achildiyeva, Farangiz Ikromova (2021) USE FROM REDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MUSIC LESSONS EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL "An open accyess, peyer reviyewyed multidisciplinary journal" 2 (4) 460-463 bet.
9. Ачилдиева Муяссархон Адилжоновна, Носирова Муслимахон Ойбек кизи, КОРРУПЦИЯ: ТАРИХ ВА ТАҚДИР. «ОЛИЙ ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЙОНДАШУВЛАРИ»

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI TO'PLAMI (2022 yil 6 dekabr) ISSN 2181-1571 (I-qism) 381-388 bet.

10. Achildiyeva Muyassarxon Adiljonovna, Ikromova Farangis, KORRUPSIYA-MILLIY TARRAQIYOT VA JAMIYAT RIVOJI KUSHANDASIDIR. «OLIY TA'LIM TIZIMIDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI» XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI TO'PLAMI (2022 yil 6 dekabr) ISSN 2181-1571 (I-qism) 389-395 bet.

11. Хожимаматов Азимжон Файзулло ўғли, Назархўжаева Рухшонабону Умид қизи, КОРРУПЦИЯ – АСР ВАБОСИ. «OLIY TA'LIM TIZIMIDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI» XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI TO'PLAMI (2022 yil 6 dekabr) ISSN 2181-1571 (I-qism) 396-401 bet.

12. Ikromova F. O'ZBEKISTON XALQ HOFIZI OCHILXON OTAXONOVNING HAYOT YO'LI CHIZGILARI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE Vol. 1 No. 3 (2022): 151-156

13. Achildiyeva M, Ikromova F REYNGOLD GLIER VA TOLIBJON SODIQOVNING «LAYLI VA MAJNUN» OPERASIDA MAQOM YO'LLARINING QO'LLANILISHI UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 23-28 bet.

14. Xojimamatov A, Ikromova F. MUSIQIY SAHNAVIY ASARLARNING IJROCHILIK MUAMMOLARI (O'ZBEKISTON KOMPOZITORLARI IJODI MISOLIDA) UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 29-33 bet.

15. Ikromova F. SHASHMAQOMDA TURKUM ASAR TARONALARI UIF 2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 29-33 bet.

16. Hojimatov Azimjon CHANG CHOLG'USI TARIXIGA BIR NAZAR VA UNING ORNAMENTAL BEZAKLARI Oriental Renaissance: Innovative, yeducational, natural and social sciencyes VOLUME 2 | ISSUE 10/2 ISSN 2181-1784 Sciycntific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947 Advanced Sciences Index Factor ASI Factor = 1.7 (265-275 bet).

17. Muyassarxon Achildiyeva SHASHMAQOM MUSHKILOT BO'LIMINING NAZARIY ASOSLARI Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUYe 10/2 ISSN 2181-1784 Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947 Advanced Sciences Index Factor ASI Factor = 1.7 (344-352 bet).

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

18. Хожимаматов Azimjon, Muhammadjonova Mohinur. VIKTOR ALEKSANDROVICH USPENSKIYNING IJODIY YO'LI Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN:2181-1784 www.oriens.uz SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 3(3), March, 2023 587-591 bet.
19. Ачилдиева Муяссархон, Аткиёева Рухшона. АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА САНЪАТНИНГ ТУТГАН ЎРНИ Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN:2181-1784 www.oriens.uz SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 3(3), March, 2023 578-583 bet.
20. Achildiyeva M, Ikromova F Choir Art in Uzbekistan Botir Umidjonov Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (Brussel, Belgium 2022) ISSN 2795-7683 54-56 bet
21. Hojimamatov A Ikromova F A Look at the Polyphony and Theoretical Heritage of S.I.Taneev Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (Brussel, Belgium 2022) ISSN 2795-7683 87-89 bet
22. Achildiyeva M, Ikromova F "The third renaissance towards ascending" EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL "An open access, peer reviewed multidisciplinary journal" (Spain 2021 sentyabr) ISSN (E):2660-5562 17-20 bet

